

7. Godovye otchety emitentov za 2019 god. [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: <https://www.centraldepo.by/uslugi/disclosure/informa-ciya/RCDCB/emitents/repor-ting/emit-reports-2019>.

8. Otchetnost OAO «Krinitsa» [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa <http://krinitsa.by/about/shareholders/statements-of-ojsc-krinitsa.php> Data dostupa 13 02 2021

9. Godovye otchety emitentov za 2018 god. [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: <https://www.centraldepo.by/uslugi/disclosure/informa-ciya/RCDCB/emitents/repor-ting/emit-reports-2018>.

10. Godovye otchety emitentov za 2017 god. [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: <https://www.centraldepo.by/uslugi/disclosure/informa-ciya/RCDCB/emitents/repor-ting/emit-reports-2017>.

11. Ekonometrika i ekonomiko-matematicheskie metody i modeli uchebnoe posobie dlia studentov uchrezhdenii vysshego obrazovaniia po ekonomicheskim spetsialnostiam G.O. Chitaia [i dr.] pod red. G.O. Chitaia, S.F. Miksiuk. Minsk. BGEU. 2018. 511 s.

12. Rezultaty investitsionnoi politiki. Ministerstvo ekonomiki Resp. Belarus. [Elektronnyi resurs] Rezhim dostupa: <https://www.economy.gov.by/ru/pezzultat-ru>.

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Герасенко Володимир Петрович, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів

e-mail: gerasenko_v@mail.ru

Гологуш Денис Константинович, студент 4 курсу факультету фінансів та банківської справи

e-mail: denis_gologushl@mail.ru

УО «Білоруський державний економічний університет»

Партизанський пр-т, 26, м. Мінськ, Білорусь

ДАНИЕ ОБ АВТОРАХ

Герасенко Владимир Петрович, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов

e-mail: gerasenko_v@mail.ru

Гологуш Денис Константинович, студент 4 курса факультета финансов и банковского дела

e-mail: denis_gologushl@mail.ru

УО «Белорусский государственный экономический университет»

Партизанский пр-т, 26, г. Минск, Беларусь

DATA ABOUT THE AUTHORS

Gerasenko Vladimir, Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance

e-mail: gerasenko_v@mail.ru

Gologush Denis, 4th year student of the Faculty of Finance and Banking

e-mail: denis_gologushl@mail.ru

EE «Belarusian State Economic University»

Partizanskiy prospect, 26, Minsk, Belarus

Подано до редакції 16.03.2021

Прийнято до друку 06.04.2021

УДК 339.9048.32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172954>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА ГОСУДАРСТВА

Курадовец А. И.

В статье исследуются теоретико-методологические аспекты оценки причин и состояния государственного внешнего долга, выявляются определенные его показатели и индикаторы, применяя которые, осуществляется анализ внешней задолженности Республики Беларусь и предлагаются некоторые практические рекомендации по ее эффективному управлению и минимизации негативных социально-экономических последствий.

Ключевые слова: государственный долг, показатели и индикаторы государственного внешнего долга, дефицит государственного бюджета, критерии платежеспособности страны, суверенный дефолт.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ ДЕРЖАВИ

Курадовець А. Й.

У статті досліджуються теоретико-методологічні аспекти оцінки причин і стану державного зовнішнього боргу, виявляються певні його показники та індикатори, застосовуючи які, здійснюється аналіз зовнішньої заборгованості Республіки Білорусь і пропонуються деякі практичні рекомендації по її ефективному управлінню та мінімізації негативних соціально-економічних наслідків.

Ключові слова: державний борг, показники та індикатори державного зовнішнього боргу, дефіцит державного бюджету, критерії платоспроможності країни, суверенний дефолт.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF ASSESSMENT OF THE EXTERNAL DEBT OF THE STATE

Kuradovets Arkadii

The methodology for assessment of the causes and condition of public debt has been studied in the paper and their certain indexes and indicators have been determined, with the help of which, estimates analyse the external debt of the Republic of Belarus and offers some practical recommendations for its effective management and minimization of negative consequences.

Keywords: public debt, indexes and indicators of public external debt, public budget deficit, criteria of the country's solvency, sovereign default.

JEL Classification: H63, H69

Введение. Современное состояние мирохозяйственных связей характеризуется большой нестабильностью и непредсказуемостью своего будущего развития, обусловленными воздействием факторов как объективного (новейший этап НТР, экономические циклы, пандемия и др.) так и субъективного характера (торговые войны, протекционизм, экономические санкции и т.п.). На данном фоне обозначились некоторые глобальные проблемы мирового хозяйства, которые при воздействии определенных негативных факторов могут вызвать очередной мировой экономической кризис. Одной из таких глобальных проблем является государственный внешний долг, который достиг огромных размеров в ряде не только развивающихся, но и в экономически развитых странах. В условиях современной глобализации национальных экономик, неплатежеспособность одного из крупнейших и влиятельных субъектов мировой экономики может вызвать не только финансовый кризис в отдельном регионе, но и может послужить причиной или спусковым механизмом нового мирового экономического кризиса со всеми вытекающими социально-экономическими последствиями для других стран.

В таких условиях наличие определенного уровня внешней задолженности Республики Беларусь и Украины предполагает не только оценки и обозначения ее безопасных параметров, но и определения воздействия государственного внешнего долга на социально-экономические процессы в странах.

Целью исследования является выявление теоретико-методологических аспектов оценки внешней задолженности государства, определение количественных и качественных ее показателей и некоторых индикаторов для разработки эффективной государственной системы ее управления и минимизации негативных последствий.

При исследовании были использованы общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнительного анализа, системно-исторический подход, экономико-статистические методы.

Результаты исследования могут быть использованы соответствующими государственными органами Республики Беларусь и Украины при определении мероприятий по обеспечению экономической безопасности страны в условиях глобализации мировой экономики и реализации эффективной политики в области внешней задолженности.

Основная часть. Определенной особенностью функционирования мировой экономики в современных условиях является наличие огромной задолженности отдельных государств, что создает потенциальные внешние риски и угрозы не только для некоторых из них, но и для устойчивого функционирования всего мирового хозяйства. Согласно последним данным Института международных финансов (США), в сентябре 2020 года совокупный мировой долг был равен 272 трлн. долл. (прирост за год составил около 9 трлн. долл.). При этом долг самих США составил 80 трлн. долл., стран еврозоны 53 трлн. долл., что в совокупности составляет почти половину всей мировой задолженности [1]. Отдельные страны имеют такой уровень задолженности (Аргентина, Ливан, Эквадор, Судан, Венесуэла, Пакистан и ряд развивающихся государств), что уже объявили дефолт или находятся на грани дефолта. Однако эти негативные процессы в данных странах не оказывают существенное воздействие на протекание мирохозяйственных связей. Определенная угроза наступления мирового долгового кризиса, а на его фоне мирового финансового и экономического кризисов, связана с пандемией, которая существенно изменила внешнеэкономические связи многих государств, что нашло отражение в падении роста их ВВП. По некоторым оценкам падение мирового ВВП в 2020 году ожидается в пределах 5,2%, по развитым странам оно может достичь до 7%, а по развивающимся -2,5% [1]. Такое состояние мировой экономики и наличие огромной задолженности в отдельных ведущих государствах потенциально содержат риски неплатежеспособности некоторых из них и по этой причине наступления нового мирового экономического кризиса, так как возникает «эффект домино». Как показывает опыт прошлых кризисных проявлений в мировой экономике, наибольшие потери при этом несут малые государства и развивающиеся страны, к которым относится и Республика Беларусь.

В силу этого необходимо теоретически определить собственные возможности по минимизации негативных последствий кризисных проявлений на мировых финансовых и товарных рынках, разработать эффективную систему управления государственным долгом. Для этого целесообразно научно определить с причинами возникновения государственного внешнего долга, выявления его состояния, параметров безопасности и возможных инструментов управления.

В отечественной научной литературе и публикациях основной причиной возникновения и существования государственного долга, как правило, считается дефицит государственного бюджета, т.е.

недостаточность государственных финансов для покрытия своих расходов и в силу этого необходимость прибегать к внешнему и внутреннему заимствованию. С научной точки зрения и международной статистики преимущественно выделяют государственный долг, под которым понимается задолженность государства перед резидентами и нерезидентами. В свою очередь государственный долг подразделяется на внешний и внутренний долг, соотношение, которых может существенно влиять на платежеспособность страны и даже на состояние ее экономической безопасности. В структурном аспекте внешний долг государства можно рассматривать как непосредственно государственная задолженность (ГВД) т.е. долг центральных органов управления страны и валовой внешний долг (ВВД), представляющий задолженность и других субъектов хозяйствования данного государства.

В целом соглашаясь с большинством ученых, что одной из первопричин возникновения государственного, в том числе и внешнего государственного долга, является бюджетный дефицит, но полагаем, что данную причину можно рассматривать лишь в краткосрочном периоде, вызванной, как внутренними, так и внешними обстоятельствами объективного и субъективного характера. В качестве внутренних обстоятельств могут быть: спад в экономике, ее милитаризация, увеличение темпов инфляции, несоблюдение основополагающих экономических законов, структурная перестройка и т.д. Как правило, в основе государственного внешнего долга могут быть возникшие потребности в денежных средствах для финансирования крупных инвестиционных проектов (АЭС, модернизация отдельных отраслей, крупных предприятий и т.д.), развития инфраструктуры, смягчения структурных кризисов, поддержки финансовой системы, пополнения золотовалютных резервов, непредвиденных государственных затрат и расходов. Данные инвестиционные и некоммерческие проекты носят преимущественно долгосрочный характер, что позволяет сгладить пиковые выплаты по внешнему долгу, переложить частично на следующие поколения. Вместе с тем следует согласиться с мнением отдельных ученых, что первопричиной государственного долга, а в нем внешней задолженности, является также неэффективный государственный менеджмент [2, с.124]. Это проявляется в том, что, с одной стороны, страна начинает жить не по средствам, расходуя больше на потребление, чем располагает в настоящее время определенными материальными, финансовыми, интеллектуальными и другими ресурсами. Определенное влияние на величину внешней задолженности государства оказывает отрицательное сальдо его платежного баланса по торговым операциям вследствие низкой конкурентоспособности товаров на внешних рынках. С другой стороны, осуществляя внешние заимствования, государственные органы управления неэффективно их используют, не обеспечивая их своевременную окупаемость, что в свою очередь приводит к еще большему увеличению внешней задолженности страны. В связи с этим, особое внимания заслуживает политика государства, направленная на выравнивание платежного баланса и создание так называемой «подушки безопасности», когда внешние заимствования идут на пополнение ЗВР с целью повышения кредитного рейтинга и на этой основе привлечения новых кредитных ресурсов по более низкой процентной ставке, а также на погашение платежей по предыдущим заимствованиям. При наращивании ЗВР государства за счет внешних заемных средств необходимо учитывать такой показатель как «рейтинговая эффективность», т.е. платежи по кредитным ресурсам в течение определенного срока в составе ЗВР и величиной процентной ставки по вновь привлеченным кредитам на определенный срок. Если процентные ставки по первой позиции будут меньше чем по второй, то в результате такого неэффективного использования заемных средств возникают повышенные обязательства по обслуживанию внешнего долга.

Как нам представляется, продолжение в будущем такой практики внешнего заимствования, несомненно, позволяет своевременно рассчитываться по кредитам и займам, но не позволяет существенно уменьшить величину государственного внешнего долга и содержит определенные угрозы для экономической безопасности страны, создает большой риск наступления технического или суверенного дефолта.

Следует заметить, что внешние заимствования не всегда связаны только с негативными последствиями для страны заемщика. При определенных условиях они могут играть положительную роль в социально-экономическом развитии страны. Это возможно лишь тогда, когда, благодаря внешним кредитам и займам, обеспечивается ускоренный экономический рост, что находит свое отражение в темпах роста ВВП, т.е. темпы роста ВВП должны опережать темпы наращивания внешней задолженности.

Нам представляется, что для анализа государственного внешнего долга целесообразно использовать систему показателей и индикаторов, которая включает определенные количественные и качественные показатели, а также некоторые условия предоставления внешних заимствований социально-экономического, а иногда и политического характера.

В мировой практике существуют определенные устоявшиеся абсолютные и относительные показатели и индикаторы государственного долга, а также внешней его задолженности. Среди абсолютных показателей можно выделить следующие: нетто-задолженность; совокупный объем государственного долга; величина расходов по обслуживанию и оплате внутреннего и внешнего долга. Данные показатели могут быть выражены как в национальных денежных знаках, так и в долларах США.

Более точное представление о государственном долге и его внешней задолженности дают относительные показатели, среди которых выделяют:

- отношение государственного и его внешнего долга к ВВП (%);
- отношение государственного внутреннего долга к ВВП (%);

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

- отношение государственного внешнего долга к объему экспорта товаров и услуг (%);
- отношение объема внешнего долга ко всему объему государственного долга (%);
- величина государственного и внешнего долга на душу населения;
- отношение величины процентных платежей к совокупному долгу (%).

Нам представляется, что для полной оценки государственного внешнего долга все показатели условно можно еще подразделить на количественные (абсолютные и часть относительных) и качественные, которые включают помимо отдельных исчисляемых важнейших показателей (абсолютных и относительных) и определенные условные вспомогательные показатели. В качестве последних можно выделить следующие:

- средний срок обращения государственных обязательств;
- средняя ставка по государственным долговым обязательствам;
- средневзвешенная процентная ставка;
- соотношение темпов роста внешней задолженности к темпам роста ВВП;
- структурный показатель внешнего долга (валюта долга, инструменты задолженности, сроки погашения, возможности рефинансирования, субъекты кредитования и другие).

Следует отметить, что для каждой страны отдельные из данных вспомогательных показателей имеет определяющее значение по отношению к количественным и части относительных показателей ГВД, поскольку могут затрагивать не только финансовую область, но и распространяться на денежно-кредитную и социально-политическую сферы (валюта платежа, проведение определенных экономических реформ, участие в военно-политических союзах, предоставление преференций странам-кредиторам, создание военных баз на территории страны заемщика и т.п.).

Для более уточненной оценки влияния ГВД на социально-экономические процессы в стране существуют определенные индикаторы, которые позволяют определять параметры безопасности внешней задолженности страны.

Индикаторами для оценки финансового воздействия государственного долга могут использоваться следующие критерии: непогашенный государственный долг и его доля в ВВП; долг на душу населения, отношение дефицита к ВВП; отношение суммы расходов на обслуживание ГВД к ВВП; коэффициент заимствования; доля платежей по обслуживанию долга к общим расходам; отношение между расходами по платежам по государственному долгу к общим налоговым поступлениям [3].

Важнейшие параметры, которые определяют уровень безопасности внешней задолженности государства т.е. его кредитоспособности, в общем виде представлены в следующей таблице.

Таблица 1. Показатели кредитоспособность государства по методике МБР (в %)

Показатели кредитоспособности	Норматив МБРР
Отношение внешнего государственного долга к экспорту товаров и услуг, %	220%
Отношение государственного долга к ВВП, %	50%
Отношение платежей по внешнему государственному долгу к экспорту товаров и услуг, %	25%
Отношение общих платежей по обслуживанию долга к экспорту товаров и услуг	15%
Валовые официальные резервы в месяцах импорта товаров и услуг	Не менее 3-х мес. объема импорта
ВВД по отношению к экспорту товаров и услуг	не более 100%

Источник: составлено автором на основе [3-4].

С точки зрения обеспечения экономической безопасности в мировой практике приняты следующие уровни государственного долга по отношению к ВВП страны: до 40% – безопасный; 50-60% – умеренная задолженность, поддающаяся контролю; 60-70% – небезопасный уровень, когда возникает риск для экономической безопасности. Однако страны ЕС и Республика Беларусь определяют предельно допустимый государственным долг, не превышающий 60% от ВВП [3, 4].

Комплексное использование различных показателей и индикаторов внешней задолженности государства позволяет научно и точно определить ее влияние на ход социально-экономического развития Республики Беларусь и на ее экономическую безопасность.

Анализ основных количественных индикаторов внешнего долга Республики Беларусь, его соответствия параметрам экономической безопасности показывает, что по ряду показателей современный его уровень не представляет серьезной угрозы для устойчивого социально-экономического развития страны и ее экономической безопасности. Однако отдельные из них вызывают определенные опасения и риски. Это касается, прежде всего, такого индикатора, как отношение государственного внешнего долга и валового внешнего долга к ВВП страны, который в 2019 г. составил 29% и 65,5% соответственно при предельном пороговом значении 25% и 60% [2].

Еще более значительным с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны является такой индикатор, как коэффициент «платежи-поступления», который использует МВФ для определения угроз на кредитном рынке. Данный индикатор показывает какая часть новых внешних заимствований идет на обслуживание и погашение уже накопившегося долга, т.е. насколько платежеспособна страна. Если коэффициент «платежи-поступления» превышает более 50%, то возникает потенциальная угроза

технического дефолта, т.е. невозможности обслуживания внешнего государственного долга. Данный показатель в 2019 г. в Республике Беларусь составил почти 60%. Иными словами, большая часть внешних заимствований идут на погашение и обслуживание ранее взятого долга, что приводит к возникновению «долговой петли» или «долгового навеса».

Еще одним из важнейших индикаторов, с точки зрения экономической безопасности, не отраженных в международных и национальных показателях угроз внешней задолженности для Республики Беларусь, является доля государственного бюджета, направляемая на обслуживание внешней задолженности. К сожалению, данный показатель в последнее время постоянно увеличивается и достиг практически 12% в 2020 году при пороговом значении 10%, что оказывает существенное негативное влияние на реализацию социально-экономических программ в Республике Беларусь. Как показывает отечественный опыт, даже заложенный профицит в госбюджете Республики Беларусь в последние годы использовался исключительно только для погашения внешней задолженности страны, хотя в государственном бюджете уже была статья по ее обслуживанию.

С точки зрения обеспечения экономической безопасности страны большое значение имеет такой качественный показатель как соотношение краткосрочных и долгосрочных видов внешнего государственного долга. В случае преобладания краткосрочного государственного внешнего долга, возникает большой риск несвоевременного его погашения со всеми негативными последствиями. Следует отметить, что государственный внешний долг Республики Беларусь в основном представлен долгосрочными кредитами и займами (около 90%), что позволяет их своевременно обслуживать и рефинансировать.

Весьма существенным и качественным показателем состояния внешней задолженности государства являются соотношение темпов роста внешнего долга и темпов роста ВВП страны. Если темпы увеличения внешней задолженности выше чем прирост ВВП за определенный временной лаг, то возникает определенные риски по его обслуживанию и наборот.

Анализ статистических данных последних лет, свидетельствует о том, что в отдельные годы наблюдалось превышение темпов роста внешнего долга над темпами роста ВВП страны.

Таблица 2. Соотношения темпов роста ВВП и темпов роста ГВД и ВВД (в %)

Показ. / годы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ВВП	-3,8	-2,5	+2,5	+3,1	+1,2	-0,7
ГВД	+0,1	-1,5	+9,3	+22,7	+0,6	+5,9

Источник : составлена автором на основе данных [5-7].

Как видно из данных таблицы, до 2019 года просматривается устойчивая тенденция о превышении темпов роста ГВД над темпами роста ВВП, а в периоды уменьшения темпов или замедления роста ВВП, темпы снижения ГВД были меньше их. Это свидетельствует, с одной стороны, об определенной взаимосвязи темпов роста ВВП Республики Беларусь с увеличением внешней задолженности, поскольку часть внешних заимствований непосредственно используется в качестве инвестиций в национальную экономику. С другой стороны, такая картина свидетельствует о неэффективном использовании внешних заимствований со стороны государственных органов управления страны.

Немаловажное значение при анализе внешней задолженности и платежеспособности Республики Беларусь имеет структура государственного долга, т.е. соотношение внешнего и внутреннего долга. Дело в том, что обслуживание внешнего долга существенно отличается от обслуживания внутреннего долга. Возврат и обслуживание внутреннего долга осуществляется в пределах своей страны и, как правило, в соответствии с национальным законодательством и в национальных денежных знаках, что позволяет правительству его погашать или смягчать посредством денежной эмиссии.

Внешний долг рассматривается как чистый трансферт, который выплачивается нерезиденту в иностранной валюте, что устраняет возможность использования эмиссионного способа погашения долга. Как свидетельствуют национальные статистические данные, доля внутренней задолженности составляет в государственном долге страны в пределах 17% по состоянию на 01.11.2020 г. (10,2 млрд. рублей из общего государственного долга 57,9 млрд. руб.), что сужает использование отдельных инструментов его погашения и обслуживания [6].

Особенностью внешней с задолженности Республики Беларусь является высокая доля государственных структур в валовом внешнем долге страны, которые в чистом виде устойчиво составляют в пределах 43-45%, а в совокупности с другими субъектами хозяйствования (в стране преимущественно государственная форма собственности), по нашим подсчетам, составляют в пределах - 85-90%. В силу этого погашение и обслуживание внешнего долга отдельных субъектов хозяйствования осуществляется также за счет государственных средств. Еще одним обстоятельством, осложняющим обслуживание внешнего долга Республики Беларусь, является институциональная структура кредиторов, в которой преимущественно преобладают иностранные кредитно-финансовые учреждения, условия которых более жесткие, чем при частном кредитовании и инвестировании.

Одним из важных показателей оценки внешней задолженности государства является доля в нем определенных финансовых инструментов. Как показывает анализ структуры ВВД Республики Беларусь основными его финансовыми инструментами являются: кредиты и займы (2018 г. - 65,4%), торговые кредиты и

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

авансы -19,4%, а также долговые ценные бумаги - 7,1%, составляющие в совокупности более 90% [5]. Такая концентрация внешней задолженности по финансовым инструментам (особенно по кредиты и займы) с в случае наступления неблагоприятных условий содержит потенциальные риски возникновения суверенного дефолта.

На объемы внешних заимствований и обслуживание внешнего государственного долга в Республике Беларусь оказывают некоторые условия предоставления кредитных ресурсов, важнейшими из которых являются: процентная ставка, срок предоставления, валюта кредита, возможности рефинансирования, пролонгации и другие.

С экономической точки зрения, наиболее существенными условиями для оценки внешнего государственного долга Республики Беларусь являются процентная ставка и валюта платежа. Первые ведут к увеличению платежей по обслуживанию внешнего долга, а вторые (более 97% внешнего долга Республики Беларусь номинировано в иностранной валюте) требуют наращивания экспорта товаров и услуг для осуществления платежей в СКВ по долговым обязательствам, что приводит к вымыванию качественных товаров на внутреннем рынке и увеличению цен на них.

Еще одним существенным показателем валового внешнего долга для Республики Беларусь является секторальный его анализ, поскольку в отличие от стран с рыночной экономикой, большинство белорусских субъектов хозяйствования являются государственными или со значительной долей государства. В силу этого внешняя задолженность данных субъектов хозяйствования в конечном итоге становится государственным внешним долгом. По имеющимся данным Национального банка, во втором полугодии 2020 года, сектору госуправления необходимо было погасить 2,1 млрд. долларов внешнего долга, тогда как банкам -3,1 млрд., а предприятиям страны -11,2 млрд. долларов, т.е. около 70% [7]. Такое секторальное состояние внешней задолженности генерирует определенные риски, поскольку предприятия не обладают достаточными финансовыми ресурсами (прежде всего валютными) для ее погашения и обслуживания.

Как правило, обслуживание государственного внешнего долга в Республике Беларусь осуществляется путем комбинирования выплат из госбюджета (в пределах 25%) и использования различных других источников финансирования (размещение евробондов, дополнительное заимствование и др.).

Важнейшей особенностью в управлении внешней задолженностью страны в 2020-2021 гг. является возникновение некоторых негативных факторов внешнего и внутреннего характера. Это прежде всего негативное влияние пандемии, торговых войн, следствием которых стал разрыв производственных кооперационных связей, традиционных цепочек сбыта товаров, снижение покупательского спроса, что отразилось на финансовых возможностях всех стран. Такая ситуация, с одной стороны, осложняет процесс обслуживания внешнего долга со стороны Республики Беларусь, а, с другой, существенно сужает круг потенциальных стран-кредиторов и инвесторов. Определенным негативным внешнеэкономическим фактором в 2020 году для Республики Беларусь явились налоговые маневры в нефтяной отрасли РФ, а также неурегулированность российско-белорусских отношений на рынке энергоносителей.

Помимо вышеуказанных обстоятельств, сдерживающим негативным внешним фактором являются экономические санкции, введенные отдельными странами и ЕС в отношении Республики Беларусь после президентских выборов в 2020 году, которые существенно ограничивают внешнее кредитование со стороны иностранных государств и международных кредитных институтов.

В настоящее время в качестве потенциальных внешних кредиторов могут рассматриваться только Российская Федерация и КНР, которые если будут предоставлять внешние займы, то только через соответствующие институциональные структуры и на определенных условиях.

В качестве внутренних негативных факторов являются следующие: падение объемов производства и рентабельности отечественных производителей, резкое снижение экспортных поставок, неустойчивая и сложная социально-политическая обстановка, что сказалось на темпах роста ВВП и бюджетных возможностях страны. Так, чистая прибыль отечественных производителей на 01.10.2020 г. составила 3 млрд. рублей или в 3,2 раза меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году, 21,4% предприятий были нерентабельны, а рентабельность продаж в пределах от 0 до 5% имели 32,3% предприятий. Снижение экспортных поставок за январь-сентябрь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. составило 17,2%, а рост ВВП за данный период составил минус 1,3% [7].

В целях уменьшения долговой нагрузки на бюджет, своевременного обслуживания и погашения внешнего государственного долга правительство совместно с Национальным банком Республики Беларусь активно использует такие финансовые инструменты внешнего заимствования как размещение облигаций на внешнем и внутреннем рынках. Однако следует заметить, что процентная ставка по данным инструментами существенно завышена по сравнению с условиями кредитования со стороны международных финансовых институтов и процентными ставками по валютным депозитам отечественных юридических и физических лиц. Так, последнее размещение государственных облигаций на рынке РФ составило 5,875% и 6,378% в зависимости от срока их погашения, а процентная ставка по валютным депозитам для физических и юридических лиц составляла в пределах 1,5-2,0%, т.е. почти в 3-4 раза меньше. При этом на депозитных счетах юридических и физических лиц на 01.01.2020 г. находилось 7 и 7,5 млрд. долларов США соответственно [8].

В качестве некоторых предложений по минимизации негативных последствий создавшейся ситуации по проблеме внешней задолженности Республики Беларусь, на наш взгляд, могут быть следующие:

- создание эффективной системы управления внешней задолженности, осуществляя постоянный мониторинг соответствующих индикаторов, контроля эффективного использования вновь привлекаемых внешних заимствований;

- возобновить и активизировать деятельность с международными финансово-кредитными учреждениями. Прежде всего, осуществить попытку привлечения кредитов по линии МВФ в целях преодоления пиковых нагрузок на государственный бюджет для обслуживания внешней задолженности в период 2021-2024 гг., которые будут составлять в пределах 3,2-3,4 млрд. долл. США ежегодно [9]. Это позволит получить кредит под более низкие проценты, а также получить «моральный бонус» для кредитования другими международными финансово-кредитными институтами;

- конверсия внешнего долга во внутренний путем использования различных финансовых инструментов по привлечению валютных средств населения и субъектов хозяйствования (повышение процентной ставки по долгосрочным депозитам, увеличение объемов размещения государственных валютных облигаций на внутреннем рынке, активизация фондового рынка и др.);

- новые внешние заимствования и связанные кредиты целесообразно направлять только на реализацию валютоокупаемых проектов, путем их комплексного экономического обоснования и аудита со стороны международных независимых экспертных комиссий;

- реструктуризация внешнего долга путем активного сотрудничества с международными кредитно-финансовыми учреждениями при одновременном использовании всех имеющихся в мировой практике инструментов ее осуществления (конверсия, выкуп, обмен на активы, дисконт, пролонгация);

- наращивание объемов экспорта товаров и услуг путем повышения их конкурентоспособности, диверсификации по товарным позициям, ассортименту, а также по рынкам сбыта.

Выводы.

1. Современное состояние мирохозяйственных связей характеризуется наличием огромной внешней задолженности отдельных государств, что содержит потенциальные риски наступления нового финансового кризиса.

2. Методология оценки внешнего долга государства базируется на комплексном применении определенных количественных и качественных показателей и индикаторов, а также условий и инструментов предоставления кредитных ресурсов.

3. Обеспечение экономической безопасности государства предполагает удержание внешней задолженности в определенных безопасных параметрах и использование различных инструментов по ее минимизации.

Список использованных источников

1. По миру покатила волна государственных дефолтов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://nevs.tut.by/economics/709672.html>. - Дата доступа: 10.01.2021.

2. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы: учебник для магистрантов / Р.И. Хасбулатов. - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 567 с.

3. Модели оценки последствий государственного долга [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.belstat.by/portals/0/userfiles/101/777 - Дата доступа: 12.01.2021.

4. Шимов, В. Н., Крюков, Л. М., Бондарь, А. В. Некоторые аспекты актуализации критериев и показателей экономической безопасности Республики Беларусь // Белорусский экономический журнал – 2020. - С.4-14.

5. Валовой внешний долг Республики Беларусь в разрезе секторов экономики и финансовых инструментов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: nbrb.by/statistics/external_debt/quarterly_dynamics. – Дата доступа: 19.10.2020.

6. Внешний госдолг Беларуси вырос до 18,1 млрд, долларов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://reform.by/183954-vneshnij-gosdolg-belarusi-vjros-do-18/1-mird-dollarov>. - Дата доступа: 24.11.2020.

7. Итоги третьего квартала: экономический кризис, списание курсовых разниц и новые вызовы для бюджета [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://nevs/tut/by/economics/709132.html> - Дата доступа: 27.11.2020.

8. Беларусь: экономический обзор [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://minfin.gov.by/upload/gosdolg/vneshnij/Belarus_Makroeconomic_Snopsh - Дата доступа: 13.01.2021.

9. Аналитическое обозрение «Основные тенденции в экономике Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: nbrb.by/publications/ectendenciesrep-2020-01/ - Дата доступа: 5.02.2021.

References

1. A wave of state defaults swept around the world [Electronic resource]. – Mode of access: <https://news.tut.by/economics/709672.html>.

2. Khasbulatov, R. I. International finance: a textbook for masters. - M.: Yurayt Publishing House, 2016. - 567p.

3. Models for assessment of the consequences of public debt [Electronic resource]. - Mode of access: www.belstu.by/portals/0/userfiles/101/777.

4. Shimov, V. N., Kryukov, L. M., Bondar, A. V. Some aspects of updating the criteria and indicators of economic security of the Republic of Belarus // BEZH-2020-P.4-14.

5. *The gross external debt of the Republic of Belarus in the context of sectors of the economy and financial instruments [Electronic resource]. - Mode of access: nbrb.by/statistics/external debt/quarterly dynamics.*

6. *The external public debt of Belarus grew to 18.1 billion dollars [Electronic resource]. - Mode of access: <https://reform.by/183954-vneshnij-gosdolg-belarusi-vjros-do18/1mird-dollarov>.*

7. *The results of the third quarter: economic crisis, write-off of exchange rate differences and new challenges for the budget [Electronic resource]. - Mode of access: <https://news/tut.by/economics/709132.html>*

8. *Belarus: economic overview [Electronic resource]. - Mode of access: https://minfin.gov.by/upload/gosdolg/vneshnij/Belarus_Makroeconomic_Snopsh.*

9. *Analytical review «Main trends in the economy of the Republic of Belarus» [Electronic resource]. - Mode of access: https://nbrb.by/publications/ectendenciesrep_2020_01/.*

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Курадовец Аркадий Иосифович, к.э.н., доцент, доцент кафедры международного бизнеса, Белорусский государственный экономический университет
220070, г.Минск, Партизанский проспект, 26,
e-mail: Kuradovec1951@mail.ru

ABOUT THE AUTHOR

Kuradovets Arkadii, PhD in Economics, associate professor of the Department of International Business, Belarus State Economic University, Minsk
e-mail: Kuradovec1951@mail.ru

Подано до редакції 09.03.2021

Прийнято до друку 02.04.2021

УДК 339.5

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172956>

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Левкович А. П.

В статье исследуется влияние структуры промышленного производства на состояние платежного баланса Республики Беларусь. Цель работы – обосновать структурную политику в качестве стратегического инструмента трансформации внешней торговли товарами Республики Беларусь. Основными методами исследования явились методы анализа и синтеза, сравнительного экономического анализа, экономико-статистические. Показано, что основным источником дефицита текущего счета платежного баланса выступает внешняя торговля товарами. Выявлено доминирование продукции промышленности в товарной структуре экспорта Республики Беларусь. Сделан вывод о низкой доле высоко- и среднетехнологичных товаров высокого уровня в структуре экспорта, а также высокотехнологичных производств в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности. Дана оценка динамики структуры экспорта в разрезе основных товарных групп и видов продукции. Выявлены негативные тенденции, а именно: сохранение высокой доли сырьевых товаров в структуре экспорта, сокращение производства потенциально высокотехнологичных товаров машиностроения и доли машин, оборудования и транспортных средств в экспорте. Проведен анализ показателей инновационности промышленного производства. Выявлен низкий уровень инновационно активных предприятий в промышленности, связи и сфере информационных технологий. Определено, что основным источником финансирования инноваций в промышленности являются собственные средства предприятий, значимым источником выступают также кредиты и займы. Показано, что сохраняется низкий уровень продукции и услуг в структуре отгруженной инновационной продукции, новых для мирового рынка; более половины в структуре отгруженной продукции приходится на инновационную продукцию, новую только для предприятия. Сделан вывод о стратегической значимости структурной, а вместе с ней инновационной политики в оптимизации товарной структуры экспорта и обеспечении устойчивости платежного баланса страны.

Ключевые слова: внешняя торговля товарами, экспорт, товарная структура, технологичность экспорта, инновационность продукции, инновационно активные предприятия, структурная политика, инновационная политика.

ВПЛИВ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Левкович А. П.

Ключові слова: зовнішня торгівля товарами, експорт, товарна структура, технологічність експорту, інноваційність продукції, інноваційно активні підприємства, структурна політика, інноваційна політика.